

RABG‘UZIYNING “QISASI RABG‘UZIY” ASARIDA QISSA VA HIKOYAT JANRI

Mamatova Sadbara Qo‘ldoshevna

O‘zbekiston Milliy Universiteti

E-mail: sadbara1987@gmail.com

Annotatsiya: Nosiruddin Rabg‘uziyning payg‘ambarlik tarixi haqidagi badiiy qissa va hikoyatlardan tashkil topgan “Qisasi Rabg‘uziy” asari tarkibidagi qissa va hikoyatlarning janr xususiyatlarini tahlil qilishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Qisasi Rabg‘uziy, payg‘ambarlar tarixi, hikoyat, rivoyat, xalq og‘zaki ijodi, janr, Nuh alayhissalom, obraz.

Abstract: Tales and stories which are about the history of Nosiruddin Rabg‘uziy’s work which consists of the work “Qisasi Rabg‘uziy” consists of analysing the genre properties of tales and stories.

Key words: Qisasi Rabg‘uziy, prophet, tales and stories, stories, folklore, fairy tales Nuh prophet, image.

Sharq xalqlari og‘zaki ijodini, ayniqsa, rivoyatlarni, payg‘ambarlar va aziz avliyolar to‘g‘risidagi qissalarni chuqur o‘rgangan o‘zbek adibi Nosiruddin Rabg‘uziy bir qancha ibratli hikoyatlar, qissalar yozgan adib sifatida uning ijodidan bizga meros bo‘lib qolgan “Qisasi Rabg‘uziy” asari orqali bilamiz. Qissalar o‘zbek nasrining ajoyib namunasi. Ularda xalq tilining o‘sha davrdagi ko‘rinishlari butun boyligi, tarovati, kuchi, qudrati, mavjud holati bilan namoyon bo‘lgan. Mavzu doirasiga ko‘ra asar qissalari rang-barang bo‘lib, uning mazmuniga e‘tibor qaratsa olamdagi butun mavjudot egasi bo‘lgan Allohni ulug‘lash, payg‘ambarlar hayotiga oid voqea-hodisalarni eslash, kamtarinlik va takabburlik, ota-ona va farzand munosabatlari, erk va adolat mavzulariga doir qissa va hikoyatlarga duch kelamiz.

Qissalarda real hayot voqealari bilan bog‘liq mavzular ham ko‘zga tashlanadi. Shuningdek, qissalarda xalq og‘zaki ijodi ta‘sirini ham sezamiz. Asar 72 qissadan iborat bo‘lib, har bir qissa kimningdir yoki ularning sifatlarini madh etish bilan boshlanib, ularning kompozitsion qurilishini ko‘rsatib bera oladi. Shu jihatdan Rabg‘uziy har bir qissa boshlanishida payg‘ambarlarning sifatlarini so‘zlab beruvchi madhiyalar keltiradi. Binobarin Luqmon hakim, Nuh, Yusuf to‘g‘risidagi qissalar

o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Masalan, Sulaymon haqidagi qissaning o‘zida bir necha hikoyatlarni ko‘ramiz. ”Sulaymon bilan boyqush”, ”Sulaymon va Samandar dev”, ”Sulaymon bilan mo‘rcha”, ”Sulaymon va Bilqis”, ”Sulaymon va Hudhud”²⁵ hikoyatlarini ko‘rishimiz mumkin. Bularning barchasi kichik hajmdagi hikoyatlar bo‘lib, qo‘shilgan holda Sulaymon haqidagi qissani to‘ldiradi.

Sulaymon bilan boyqush hikoyatida: Hazrat Sulaymon bir kuni boyqushdan so‘radilar:

Nima uchun vayronada yashaysan?

Vayrona bu olamdagi merosimdir.

Ne uchun xalq orasida yurmassan?

Odam farzandining bir biriga qilgan zulmini ko‘rishni xohlamasman.

Bug‘doyni ne uchun yemassan?

Hazrat Odam alayhissalom bug‘doy yeb gunohkor bo‘ldilar.

Nima uchun suv ichmassan?

Hazrat Nuh alayhissalom qavmlari suvda halok bo‘ldi, shuning uchun.

Makoningda nima ish qilasan?

Ey odamlar, hammalaring o‘lasizlar, o‘lmasdan burun qiyomat tadorigini qilinglar, deyman deydi²⁶. Bundan ko‘rinadigi, bir kichik hikoyatda Boyqush obrazining naqadar mukammalligi, uning har bir aytgan so‘zlari olam va odamning yaralishidan tortib, g‘arq bo‘lishigacha bo‘lgan voqealar girdobida Allohning buyuk zotligini, uning qudrati va marhamati ulug‘ ekaniga guvoh bo‘lamiz. Sulaymonning ta‘rifi keltirilgan bir hikoyatda, podshohlik otasidan meros qolgan Allohning buyrug‘i bilan hayvonotu parrandalar, insu-jinslar, dev-parilar, shamol va bulut hammasi Sulaymonga bo‘ysunadi. Oltindan to‘qilgan beqiyos katta gilamga oltin taxt atrofida, kumush kursilarda o‘tirgan vazir-fuzalolari, parilari, lashkarlari bilan Sulaymon istagan tomonda uchib yuradi, qushlar uning boshiga soyabon bo‘lishadi.

Bu hikoyatlardagi voqealarga e‘tibor bersak, Sulaymon payg‘ambar sifatida emas, balki Sulaymon podshoh ekanligi to‘g‘risida so‘zlanayotganini ko‘ramiz. Sulaymon payg‘ambar sifatidagi holati ko‘zga tashlanmay, faqatgina Allohdan so‘rash, iltijo qilish orqali insonlarni yomon illatlardan qaytarishga chorlash ruhiyati seziladi. Rabg‘uziy qissalari va hikoyatlari nasr hamda nazmda yozilgan bo‘lib, ularning hajmi uncha katta bo‘lmagan, ixcham voqealar uchun faqat epizod tanlab olinadi. Asardagi voqealarga ahamiyat berilsa bundan keying va oldingi rivojiga e‘tibor berilmaydi. Hikoyatlar bir-biriga bog‘liq emasdek ko‘rinadi. ”Uzum hikoyati”da epizod shayton va Nuh alayhissalom ishtirokida voqelar rivoji kechadi.

²⁵ Рабғузий, Носируддин Бурхонуддин. Қисаси Рабғузий. -Т.: Yoshlar, 2018. -67 б.

²⁶ Rabg‘uziy. 1-kitob.-Toshkent: «Yozuvchi», 1990. -240 б.

Hikoyatning boshidan oxirigacha voqealar ular orasida bo‘lib o‘tadi. Uzunning urug‘i yo‘qoladi va uni qidirishadi topilmaydi,uzunning urug‘i shaytonda ekanligi ma’lum bo‘ladi. Shaytonni Nuh alayhissalomni oldiga olib kelishadi va shayton uzum urug‘i ekilgach uni uch marta sug‘orish sharti bilan urug‘ni qaytaradi²⁷. Chog‘ir (ichkilik) ning paydo bo‘lishi shayton nomi bilan bog‘lanadi. Chog‘ir ichgan odam holati ta’sirchan o‘xshatishlar orqali tasvirlanadi. Bundan ko‘rinib turibdiki mast odamning qiyofasi tulki, yo‘lbars, to‘ng‘iz obrazlari orqali ochib berilgani va inson xulqi hayvoniy holatga tushishi, bu esa yomon illatlardan biri ekanligi qoralanadi. Boshqa bir tomondan qaraydigan bo‘lsak sirka va shinni paydo bo‘lishi Nuh alayhissalom yashagan davri bilan bog‘lab o‘rganiladi.

Yana bir hikoyatda “Nuhning biri qizi bor edi. Bir qiziga sovchilar sovchilikka keldi. Bersammikan, deb o‘yladi. Yana bir keldi, bunga bersammikan, dedi. Xullas, to‘rtsovchi keldi va hammasiga berishni ixtiyor qildi. Hammalari qizni olib ketgani keldilar. Nuh alayhissalom qayg‘uga botdi. Uyiga kirdi. Uyida bir qiz iti va bir mocha eshagi bor edi. Xudoning qudrati bilan ikkalasi ham qiz edi. Xudo jannatdan bir hurni berdi. To‘rtala qizni Nuh to‘rtta kuyovga berdi. Qizlarning hammasi bir-biriga juda o‘xshar edi. O‘zining qizini taniy olmadi. Bir necha kundan keyin sovg‘alar olib, qizlarini ko‘rgani keldi. Bir kuyovidan so‘radi: ”Jufting bilan munosabating qanday?” ”Yaxshiman, ammo u yemaydiyam, ichmaydiyam”. Nuh bildiki, u hur ekan. Ikkinchi kuyovidan so‘radi: ”Jufting bilan munosabating qanday?” Kuyovi: “Qanjig‘ ekan”, dedi. Nuh bildiki, it ekan. Uchinchi kuyovidan so‘radi: “Jufting bilan munosabating qanday?” Kuyovi: ”Yeydi, ichadi. Eshakday yotaveradi”. Nuh bildiki, u moda eshak ekan. To‘rtinchi kuyovidan so‘radi: “Jufting bilan munosabating qanday?” Kuyovi dedi: ”Men undan mamnunman, payg‘ambarlar urug‘idan ekan”. Nuh alayhissalom bildiki, bunisi o‘zining qizi ekan. Olib kelgan sovg‘asini unga berdi”²⁸. Bu rivoyat aqidalar va udumlar rivojlanishiga asos bo‘ladi.Nuh qizi haqida so‘zlayotganida voqealar ketma-ketligi emas balki bir udumning paydo bo‘lishini ko‘ramiz.Ya’ni hozirgi kungacha shu udum saqlanib qolgan bo‘lib,qizi bor uyning sovchilari ham bo‘lishiga ishora qiladi.

Asar tarkibida ishtirok etgan qissa va hikoyatlar,asosan,diniy tarixdan saboq berish bilan birga ular badiiy bo‘yoqlar orqali shunday tasvirlanadiki, kitobxon tomonidan badiiy asar orqali o‘qiladi.Asar qahramonlari ham bizga diniy adabiyotlardan tanish bo‘lsa-da, ushbu asar vositasida ularning xarakteri, yetakchilik faoliyati,hikmatlari xususida ham ushbu qissa orqali ma’lumot olamiz.

²⁷ Ziyouz.com

²⁸ Рабғузий, Носируддин Бурхонуддин. ҚисасиРабғузий.1-китоб. – Тошкент: Ёзувчи,1990. – Б.46.

Ko‘rinadiki, Rabg‘uziy qissa va hikoyalarini insonlar ezguligi uchun xizmat qilishga qaratadi. To‘g‘ri va halol yashash, o‘z mehnati bilan halol kun ko‘rishga, boshqalarga zulm qilmaslikka chorlash Rabg‘uziy qissalar va hikoyalar mazmunini boyitadi.

ADABIYOTLAR

1. Рабғузий, Носируддин Бурхонуддин. Қисаси Рабғузий. 1-китоб. – Т.: Ёзувчи, 1990.
2. Zohidov P. Rabg‘uziy saodati // Tafakkur. - 2008.- №1, www.kh-davron.uz.
3. Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. 1-китоб. – Тошкент: Ўқитувчи, 1965.
4. Рабғузий, Носируддин Бурхонуддин. Қисаси Рабғузий. – Т.: Yoshlar, 2018.
5. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-sheriyati/o-zbek-mumtoz-adabiyoti/burhonuddin-rabg-uziy-xiii-xiv-asrlar>.